

PROCESSOS DE RESSIGNIFICAÇÃO CULTURAL NO CENTRO DE SÃO PAULO

DITOLVO, ANA MARTA
Ambiência Arquitetura e Restauo
ambiencia.ana@gmail.com

RESUMO

A formação do Centro de São Paulo remonta a 1554, com a fundação da cidade e a celebração da missa que oficializou o Pátio do Colégio, conduzida pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, no Planalto de Piratininga.

No século XIX, transformações estruturais impulsionaram a expansão urbana para além da colina histórica, culminando em expressivo crescimento no início do século XX.

A verticalização, intensificada pelo Plano de Avenidas na década de 1940, redefiniu conexões entre o centro e outras regiões, deslocando a centralidade para a zona sudoeste. Essa reconfiguração espacial e social gerou um processo de esvaziamento do centro, consolidado entre as décadas de 1970 e 1980, marcado por deterioração física e vulnerabilidade social.

Nos anos 1990, iniciativas de requalificação urbana buscaram requalificar a área, mas a descontinuidade administrativa comprometeu avanços. Mais recentemente, políticas públicas voltaram a priorizar o centro, com incentivos à reincorporação de edificações subutilizadas e aproveitamento da infraestrutura existente. Tais ações têm promovido a ressignificação cultural por meio de restauros e reusos adaptativos, impulsionando novos fluxos de desenvolvimento.

Nesse contexto, destacam-se o edifício da Companhia Telefônica Brasileira, na Rua Sete de abril, projetado em 1936 pelo escritório Ramos de Azevedo, e o Edifício Renata Sampaio, na Rua Araújo, projetado em 1956 pelo arquiteto Oswaldo Bratke.

O reuso adaptativo dessas pré-existências configura estratégia eficaz de preservação da memória social, ao assegurar a continuidade simbólica e funcional de tipologias arquitetônicas representativas do patrimônio paulistano.

Palavras-chave: RESSIGNIFICAÇÃO CULTURAL, RETROFIT, MEMÓRIA.

1. INTRODUÇÃO

Observa-se, nas últimas décadas, uma crescente valorização da memória coletiva e, por consequência, da preservação do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico urbano. Essa tendência decorre de ações sociais organizadas que ampliam os espaços de pertencimento e promovem o contato com experiências pretéritas, permitindo que o indivíduo se reconheça como parte de um universo sociocultural em constante transformação. O diálogo entre passado e futuro torna-se, assim, elemento estruturante da identidade urbana.

Contudo, conservar sem memória é um exercício vazio. A memória pressupõe recordação, entendida como apropriação afetiva e cognitiva de elementos que despertam sentimento e reconhecimento. Sem esse vínculo emocional, não há integração simbólica entre sujeito e patrimônio.

É evidente que não se pode conservar tudo, pois a memória é seletiva. Conservar implica atribuir valor a uma linguagem e reutilizá-la, mesmo diante dos riscos inerentes à transformação. A reutilização de artefatos preservados exige enfrentamento crítico, pois envolve modificações que devem respeitar a substância original, promovendo apropriação e afetividade — elementos essenciais à construção da memória.

A conservação sem sentimento é nostalgia e estéril, incapaz de estabelecer vínculos identitários ou de servir à sociedade. No limiar entre conservação e inovação — característica intrínseca à evolução das cidades — é fundamental reconhecer a autonomia do projeto contemporâneo, sem negligenciar o respeito à preexistência. A transformação, inerente à vida urbana, deve ocorrer sem violar o princípio basilar da conservação: um bem recuperado não pode perder sua essência ao ser modificado. Assim como as coisas mudam ao longo do tempo, outras permanecem “elas mesmas” em sua substância, apesar da transformação.

Dessa forma, as políticas públicas de preservação devem se fundamentar na premissa de que conservar é transformar. Conservação e inovação não se opõem; ao contrário, constituem princípios complementares em constante interação, capazes de sustentar práticas urbanas mais inclusivas, conscientes e duradouras.

2. PANORAMA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO

O crescimento do centro de São Paulo foi impulsionado por mudanças estruturais ocorridas no século XIX, decorrentes da expansão da cultura cafeeira, da implantação das estradas de ferro e das novas correntes migratórias após a abolição da escravatura em 1888. Essas transformações refletiram em obras de infraestrutura, como o alargamento e o realinhamento de vias, marcando o início de um processo de urbanização que atingiria seu ápice na primeira metade do século XX.

A industrialização e a modernidade instauraram uma nova dinâmica urbana, com demandas crescentes por habitação, mobilidade, saúde e saneamento, especialmente diante dos 800 mil habitantes registrados em 1925. A partir de 1940, o Plano de Avenidas promoveu novas articulações entre o centro e outras regiões da cidade, deslocando a centralidade para o sudoeste.

Entre as décadas de 1930 e 1960, o processo de verticalização levou à demolição de casarões tradicionais para a construção de edifícios comerciais e residenciais, alterando significativamente a paisagem urbana e as dinâmicas sociais. Simultaneamente, observou-se o deslocamento das elites para bairros mais afastados e

exclusivos, como os Bairros Jardim, projetados pela Companhia City. Esse movimento de esvaziamento consolidou-se nas décadas de 1970 e 1980, com a deterioração e a desvalorização imobiliária da região central, agravada pelo surgimento de novas centralidades, como as avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini.

Na década de 1990, projetos de requalificação urbana ganharam destaque, com iniciativas da sociedade civil, como a Associação Viva o Centro, e do poder público, como o PROCENTRO. Contudo, a descontinuidade das ações revelou a complexidade dos desafios enfrentados, especialmente pela ausência de políticas integradas com a preservação do patrimônio arquitetônico.

Na última década, programas municipais passaram a propor a reincorporação de edifícios precarizados, originalmente voltados ao comércio e aos serviços, para uso residencial. Essa estratégia, aliada à valorização da infraestrutura existente, tem promovido a ressignificação cultural do centro, por meio de restauros, adaptações funcionais e revisão de normas técnicas, impulsionando novos fluxos de ocupação e desenvolvimento.

Essa conjuntura evidencia a necessidade de políticas urbanas que articulem requalificação e preservação, reconhecendo o valor histórico e simbólico da região central.

A memória urbana, quando integrada ao planejamento contemporâneo, fortalece os vínculos identitários e contribui para a construção de uma cidade mais inclusiva, sustentável e conectada com sua própria história.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO URBANA E A CARACTERIZAÇÃO DOS BENS DE INTERESSE.

Nos mapas disponíveis no Sistema de Georreferenciamento da Prefeitura de São Paulo, observa-se que o final do século XIX e o início do século XX marcaram um processo de crescimento e reordenação da paisagem do centro, em um movimento contínuo que se estendeu até o fim da década de 1950. Durante esse período, a região absorveu mudanças significativas, caracterizadas pela abertura de novas vias e pela inserção de tipologias arquitetônicas condizentes com o ideal de progresso e desenvolvimento social e urbano.

Nesse contexto, destacam-se dois edifícios que acompanharam as transformações da área central: a antiga sede da Companhia Telefônica Brasileira (CTB), localizada na Rua Sete de abril e inaugurada em 1936, e o Edifício Renata Sampaio, situado na Rua Araújo e projetado em 1956. O intervalo de duas décadas entre essas construções consolidou o centro como núcleo econômico, político e cultural da cidade, deslocando as potencialidades antes concentradas na colina histórica — entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú — para a região da República. As transformações na paisagem, refletidas na arquitetura, evidenciam uma transição entre o ecletismo e o modernismo.

No levantamento aerofotogramétrico SARA BRASIL, realizado em 1930, o chamado “centro novo”, embora já adensado, ainda apresentava potencial de crescimento.

Figura 01: Levantamento SARA BRASIL de 1930, “centro novo” de São Paulo. Em colorido tracejado a indicação dos lotes onde futuramente seriam implantados os dois edifícios referenciados, pós demolição dos existentes. Fonte: GEOSAMPA, acessado em 2.025.

Na mapografia subsequente, VASP CRUZEIRO de 1954, o edifício da CTB — posteriormente Telesp — já integrava o tecido urbano. Projetado pelo escritório técnico Ramos de Azevedo & Severo Villares, constitui um exemplar relevante da arquitetura institucional brasileira. De estilo Art Déco com influências do racionalismo europeu, é marcado por simetria, verticalidade e elementos geométricos que conferem monumentalidade à construção, refletindo os ideais de modernização urbana e eficiência funcional da época. O edifício abrigava áreas de atendimento ao público, setores administrativos e espaços técnicos voltados às telecomunicações.

Figura 02: Projeto original desenvolvido pelo escritório técnico Severo & Villares para a CTB. Fonte: AHMSP, consultado em 2024.

Figura 03: Mapa VASP CRUZEIRO de 1.954. Indicação da localização dos lotes onde foram implantados os dois edifícios em análise e os dois outros edifícios projetados pelo arquiteto Oswaldo Bratke. Fonte: GEOSAMPA, acessado em 2025.

No mesmo mapa de 1954, o lote da Rua Araújo encontrava-se em fase de implantação do Edifício Renata Sampaio, projetado por Oswaldo Bratke. Para compreender melhor a atuação do arquiteto nesse período, é relevante considerar dois outros edifícios projetados por ele nas proximidades: o Edifício Jaçatuba (1942) e o Edifício ABC (1949). Cada um apresenta características distintas, revelando a trajetória de Bratke rumo à consolidação de uma linguagem modernista própria.

O Jaçatuba representa a fase inicial da carreira do arquiteto, marcada por influências do Art Déco e por soluções formais mais contidas. A composição ajusta-se ao formato do terreno, com equilíbrio volumétrico e coroamento discreto, mantendo elementos decorativos típicos da tradição arquitetônica da época. O Edifício ABC, por sua vez, foi concebido com três unidades prediais autônomas, revelando maior liberdade compositiva. Destacam-se o uso de curvas, elementos decorativos no topo e uma fachada expressiva. A estrutura em concreto armado, com pilares e vigas moduladas, define a fachada, preenchida por painéis de vidro.

O Edifício Renata Sampaio é o mais moderno dos três. Sua torre solta do embasamento representa uma solução incomum para a época. A fachada é composta por uma parede cortina de elementos vazados de concreto, estruturada por uma lógica modular independente, que dialoga com um plano de proteção formado por esquadrias de madeira e vidro.

Essa evolução na linguagem evidencia a capacidade de Bratke de adaptar suas soluções às condições do lote, às mudanças legislativas e às transformações culturais e técnicas da arquitetura paulistana.

implantação

edifício jaçatuba

edifício ABC

edifício renata sampaio ferreira

Figura 04: Implantação e Imagens históricas dos edifícios projetados pelo arquiteto Oswaldo Bratke. Fonte: Caderno de Pesquisa desenvolvido pelo escritório Metro Arquitetos, acessado em 2023.

Quanto à estrutura viária e ao parcelamento do solo representados no mapa de 1954, observa-se que permanecem preservados até os dias atuais, conforme demonstra a Ortofoto de 2020.

A paisagem urbana consolidada não sofreu alterações significativas desde o levantamento VASP CRUZEIRO, o que reforça a permanência de traçados históricos.

Figura 05: Ortofoto 2020 do centro de São Paulo, com indicação da localização dos lotes onde estão implantados os dois edifícios de estudo. Nota-se a consolidação da paisagem urbana sem alterações significativas desde o levantamento VASP CRUZEIRO de 1.954. Fonte: GeoSampa, acessado em 2025.

Essa permanência é garantida, em parte, pela legislação de tombamento, que tem sido um dos fatores determinantes para o *Retrofit* de tipologias existentes, muitas vezes subutilizadas e precarizadas. Os edifícios destacados, por sua relevância histórica e arquitetônica, estão localizados em área envoltória de outros bens tombados pelo CONDEPHAAT¹, e são tombados pelo CONPRESP², conforme a Resolução 19/92, tendo sido classificados como NP2³.

O enquadramento desses imóveis em uma mesma resolução de tombamento, voltada à proteção do perímetro histórico do centro de São Paulo, reforça a importância da preservação da paisagem urbana original. Essa preservação abrange não apenas os aspectos físicos, mas também o contexto social e a qualidade projetual, tipológica e construtiva de cada exemplar. Tal reconhecimento permite pensar em reusos adaptativos que contribuam para a regeneração do ambiente urbano e para a manutenção de referenciais de identidade da cidade.

Figura 06: Mapa de tombamento do centro de São Paulo. Fonte: GEOSAMPA, acessado em 2.025.

4. PROJETOS DE RESTAURO E REUSO ADAPTATIVO PARA BENS DE INTERESSE.

Em 2021, a Prefeitura de São Paulo lançou o Programa Requalifica Centro, com incentivos fiscais e edifícios voltados à renovação de edifícios na região central. A proposta visa modernizar e adaptar construções a novas funções, atraindo investidores interessados em demandas habitacionais diversificadas e serviços compatíveis com novas formas de ocupação.

Nesse cenário, os escritórios Metro Arquitetos e Ambiência Arquitetura e Restauro foram contratados por incorporadoras locais para desenvolver projetos que viabilizassem economicamente a requalificação de imóveis de interesse histórico. Trabalhando com programas de uso mínimo necessário, alinhados às exigências de financiamento, elaboraram os projetos de reuso adaptativo e restauro dos edifícios da antiga Companhia Telefônica Brasileira (CTB) e do Edifício Renata Sampaio, ambos convertidos para uso residencial.

Figura 07: Composição de imagens históricas e de projeto do edifício sede da antiga Companhia Telefônica, atual Basílio 177. Fonte: Arquivo Histórico da Telefônica e Metro Arquitetos, respectivamente, acessados em 2024.

Figura 08: Composição de imagens - histórica e atual (restaurado) - do Edifício Renata Sampaio. Fonte: Arquivo Histórico Municipal (foto histórica) e ArchDaily Brasil. Acessado em setembro de 2025.

Fundamentados em métodos de pesquisa⁴ voltados ao reconhecimento dos bens arquitetônicos, os projetos buscaram conciliar preservação histórica com adequação às normas técnicas vigentes — como acessibilidade, conforto térmico, proteção e combate à incêndio, segurança e desempenho energético — além de considerar o reordenamento urbano e paisagístico.

Em ambos os casos, os caixilhos, pontualmente, serão tomados como exemplo dessas intervenções, por serem componentes estruturantes das fachadas e indicadores da qualidade espacial interna. Restaurados, adaptados ou substituídos, conferem aos edifícios adaptados uma roupagem híbrida, entre a materialidade original

preservada e a introdução de peças novas com distinção formal e material em relação às autênticas para promover qualidade e segurança aos novos espaços. Ainda para os caixilhos, todas as intervenções foram concebidas em alumínio, acompanhando o processo de reestruturação e evidenciando a nova ocupação.

intervenções nos caixilhos

situação pretendida

SITUAÇÃO ATUAL

USOS PROPOSTOS

ZONAS DE INTERVENÇÃO

Situação Atual: Caixilhos Basculantes

Situação Atual

Situação Proposta

Situação Proposta: Substituição por caixilhos com três folhas de correr e moldura metálica.

2º a 9º Pavimentos

Uso Habitacional

1º Pavimento

Uso Comum

Manutenção da esquadria existente como resquício do projeto original.

Figura 09: Composição de desenhos de projeto arquitetônico De uma das fachadas do edifício da CTB que mostram as intervenções nos caixilhos originais. Fonte: Metro Arquitetos, acessado em 2025.

Figura 10: Composição de imagens mostram a proposta de intervenção para os caixilhos de madeira da fachada voltada para a Rua Major Sertório, a planta de um pavimento residencial tipo e fotografias do projeto executado. Fonte: Metro Arquitetos, acessado em 2025.

O edifício da antiga CTB, construído em concreto armado, apresenta fachada principal marcada por simetria vertical, com corpo central sobressalente e volumes laterais rebaixados. Pilares aparentes, vãos generosos e reentrâncias reforçam a verticalidade e a hierarquia compositiva. Os revestimentos pétreos no embasamento, o corpo principal em pedra fingida⁵ e os caixilhos metálicos evidenciam a expressão técnica e estética da

época. Esses elementos foram restaurados ou substituídos para atender às exigências de conforto termoacústico e funcionalidade residencial.

Internamente, os ambientes originalmente destinados ao atendimento ao público e às operações de telefonia caracterizam-se por pé-direito elevado, favorecendo amplitude espacial, iluminação natural e ventilação cruzada. Esses atributos foram preservados e integrados ao novo plano de ocupação, que contempla usos mistos: serviços e galeria de conexão entre vias no térreo, área de convivência no primeiro pavimento e unidades residenciais nos demais andares.

A proposta inclui mais de 60 tipologias habitacionais, cuidadosamente adaptadas à estrutura preexistente, respeitando os elementos arquitetônicos originais e promovendo compatibilidade entre conservação patrimonial e funcionalidade contemporânea. A intervenção busca preservar a integridade material e simbólica do edifício, inserindo-o na dinâmica urbana atual e reafirmando seu papel como referência histórica e técnica na paisagem do centro paulistano.

Figura 11: Modelo tridimensional arquitetônico do empreendimento Basílio 177 proposto para as Ruas 7 de abril e Basílio da Gama. Fonte: Metro Arquitetos, acessado em 2025.

O Edifício Renata Sampaio apresenta o partido arquitetônico de torre solta sobre embasamento revestido com material pétreo, com estrutura convencional de laje, viga e pilar em concreto armado. Destaca-se pela composição das fachadas em elementos vazados de concreto, que regulam luz e ventilação, imprimindo ritmo às faces principais da torre — voltadas para a Rua Major Sertório e sua oposta — e caracterizando sua tipologia.

Projetado originalmente para escritórios e serviços, o edifício é composto por pavimentos repetitivos, organizados em módulos funcionais que favorecem a flexibilidade de uso. Integrado ao tecido urbano, respeita o alinhamento das calçadas e estabelece relação direta com o espaço público.

Na proposta de intervenção, foram previstas 93 unidades residenciais com plantas variadas, distribuídas ao longo de 10 pavimentos, totalizando 17 níveis, incluindo áreas destinadas ao lazer e aos serviços. Nos pavimentos residenciais, a pele vazada foi restaurada e passou a desempenhar a função de guarda-corpo, antes puramente ornamental e para controle de luz. Os caixilhos originais foram adaptados mediante supressão de elementos, permitindo a criação de varandas que enriquecem o conceito de habitar e contribuem para a preservação dos elementos vazados, anteriormente deteriorados. Introduziu-se, assim, por trás dos caixilhos originais uma nova camada de caixilhos contemporâneos, discretos e imperceptíveis a partir da via pública. Vide figura 10.

Figura 12: Representação gráfica que ilustram o programa de uso e os serviços de restauro e adaptação propostos em projeto para o Edifício Renata Sampaio. Fonte: Metro Arquitetos, acessado em 2025.

Em ambos os projetos, estão presentes aspectos da mínima intervenção, respeito à originalidade, preservação da autenticidade e da distinguibilidade estilística e material entre o novo e o antigo, mantendo em vida os principais elementos tipológicos de composição das fachadas e de composição espacial interna como os pés direitos.

5. CONCLUSÃO

O processo de ressignificação cultural ocorre de forma dinâmica, na medida em que elementos de determinada cultura assumem novos significados ao serem reinterpretados à luz das transformações sociais.

Trata-se de uma recontextualização simbólica, na qual práticas, objetos e espaços já existentes passam a ser vivenciados sob novas perspectivas, mantendo aspectos identitários vivos, adaptáveis e socialmente relevantes. Essa dinâmica permite que grupos sociais tradicionais se reconectem com suas raízes e que novos grupos sejam acolhidos, favorecendo a construção de vínculos de pertencimento.

No caso dos edifícios com usos adaptados, a ressignificação promove uma reocupação simbólica e funcional dos espaços, estimulando uma leitura coletiva da paisagem histórica. Tal processo revela uma tendência de democratização do acesso à cultura, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo afetivo da população com áreas centrais da cidade, historicamente marcadas por processos de exclusão e abandono.

O reuso adaptativo das preexistências arquitetônicas representa, além do aproveitamento da infraestrutura disponível, uma tentativa de reconectar a cidade à sua memória social. Impulsionado por investimentos públicos e privados voltados à preservação, esse movimento busca reativar o centro urbano, promovendo maior ocupação residencial, dinamização econômica e fortalecimento da segurança pública.

A ressignificação cultural, nesse contexto, emerge da relação afetiva entre população e território, articulando tradição e modernidade. A memória urbana, construída ideologicamente, não está na matéria, mas nas relações que ela media. Reutilizar é, portanto, transformar vínculos e valores, promovendo a continuidade histórica por meio de práticas que integram passado, presente e futuro na experiência cotidiana da cidade.

NOTAS

¹ CONDEPHAAT: Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo.

² CONPRESP: Conselho de Preservação do Município de São Paulo.

³ Tombamento em NP2, segundo o CONPRESP, corresponde a bens de grande interesse histórico, arquitetônico ou paisagístico, determinando a preservação integral de todos os elementos arquitetônicos e construtivos externos, bem como de elementos arquitetônicos e construtivos internos discriminados nas fichas cadastrais constantes do processo de tombamento, ou identificados através de diagnósticos e pesquisas.

⁴ A metodologia aplicada para reconhecimento dos bens tombados seguiu as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de preservação do patrimônio e contemplou: levantamento cadastral, pesquisa histórica, prospecções arquitetônicas e pictóricas, análises laboratoriais dos materiais construtivos, cronologia arquitetônica e identificação e mapeamento das patologias estruturais e de acabamento.

⁵ "Pedra fingida" é um tipo de revestimento decorativo feito com argamassa que imita a aparência de pedras naturais. Ele foi amplamente utilizado em fachadas de edifícios no Brasil, especialmente em São Paulo, entre as décadas de 1920 e 1940.

REFERENCIAS

ACERVO DE PROJETOS DA BIBLIOTECA FAU-USP.

ACERVO DA FUNDAÇÃO DE ENERGIA E SANEAMENTO.

ACERVO DA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA.

AMBIÊNCIA ARQUITETURA E RESTAURO.

<http://www.ambiencia.arq.br>.

ARQUIVO GERAL DE PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO (AHMSP).

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. O Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares: longevidade, pluralidade e modernidade (1886-1980). Revista CPC, São Paulo, n. 19, p. 194–214, jun. 2015.

GEOSAMPA. Disponível em: <https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 2025.

METRO ARQUITETOS.

<http://www.metroarquitetos.com.br>.

REIS FILHO, Nestor Goulart. São Paulo: vila cidade metrópole. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2004.

REVISTA ARCHDAILY

<<https://www.archdaily.com.br/br/1017647/edificio-renata-metro-arquitetos>> ISSN 0719-8906, "Edifício Renata / Metro Arquitetos" 29 jun. 2024.

BIOGRAFIA

Ana Marta Ditolvo é arquiteta e urbanista (FAAP, 1996–2000), especialista em restauro de edifícios (Instituto Quasar, Roma, 2001) e em projeto de restauração do patrimônio histórico (UNICSUL/IPHAN, 2002–2003). Mestre em Artes Visuais (IA-UNICAMP, 2009–2011) e doutoranda na FAU-Mackenzie, atua como docente na FAAP e foi professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie (2020–2023). É diretora da Ambiência Arquitetura e Restauro, com foco em conservação e intervenção em bens culturais, e consultora técnica em preservação patrimonial. Membro do ICOMOS-BR, integra redes dedicadas à valorização da memória urbana e à requalificação de edificações históricas.